

Stellen- beschreibung für Beratung und Anfragen- Management

COMPASS Arbeitspaket 2_Best Practice & Guidance

Stellenbeschreibung für Beratung und Anfragen-Management zum Aufbau und Nutzung der NUM-Compass-Komponenten.
Einrichtung: Gutenberg Health Hub (GHH).

Version 1.0 _ September 2021

Einrichtung: Gutenberg Health Hub (GHH)

Stellenbeschreibung für Beratung und Anfragen-Management zum Aufbau und Nutzung der NUM-Compass-Komponenten

Mainz, im September 2021		
	OrgNr.	StellenNr.
1. Stellenbezeichnung NUM-Compass-Komponenten Manager (m/w/d) Entgeltgruppe E12 / E13	falls vorhanden	falls vorhanden
2. Vorgesetzter Leitung GHH		
3. Nachgeordnete Mitarbeiterinnen / nachgeordnete Mitarbeiter keine		
4. Stelleninhaber wird vertreten durch N.N.		
5. Stelleninhaber vertritt N.N.		

Beschreibung der durch den **NUM-Compass-Komponenten Manager** auszuübenden Tätigkeiten gemäß Tarifvertrag Universitätsmedizin Mainz i.V.m. § 12 TV-L und der Protokollerklärung hierzu (Arbeitsvorgänge):

Lfd. Nr.:	a: Arbeitsvorgang b: hierfür benötigte Kenntnisse und Fähigkeiten	Zeitl. Anteile In %
	<p>a) Aufgaben im Bereich Beratungsleistung und Anfragenmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anfragenmanagement interner und externer Partner: Einordnung, Strukturierung und Vermittlung der Anfragen. - Verantwortung für die Unterstützung bei Anforderungsanalyse im Rahmen von Forschungsprojekten, bei denen NUM-Compass-Komponenten zum Einsatz kommen sollen. - Ressourcenmanagement: Selbständige und eigenverantwortliche Erstellung, Administration und Aktualisierung der NUM-Compass-Ressourcen wie veröffentlichte Inhalte der Webseite, Systemdokumentationen und Enableing-Session und –Videos und Inhalte der OpenSource-Community. - Beratung der internen und externen Partner im Bereich der Komponentenspezifikation, Kompetenzaufbau und Verfügbarkeitsanalyse. Unterstützung bei der Hardwareselektion und deren Konfiguration. 	40
	<p>Aufgaben im Verantwortung für die Entwicklung, Organisation und den Betrieb der NUM-Compass-Beratungsstrukturen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbständige und eigenverantwortliche Konzeption, Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von komplexen Programmen und Programm-Modulen mit hohem Schwierigkeitsgrad zur Datenerfassung, -bearbeitung und Datenhaltung und der zugehörigen Dokumentation. Die zu erstellenden Programme unterstützen strategische Arbeitsabläufe und -prozesse, die in hohem Ausmaß miteinander verflochten sind. Zwischen den Programmen müssen sowohl Daten als auch Ergebnisse ausgetauscht werden. - Entwicklung servergestützter Systeme zur Automatisierung von Arbeitsprozessen aus dem IT-Bereich. - Gestaltung der langfristigen Strategie des Informationsmanagements: Aufbau einer eigenständigen Informations-Infrastruktur und deren Integration in die technologische Architektur der Universitätsmedizin; Ausbau und Weiterentwicklung der vorhandenen Serversysteme; Beratung der Geschäftsleitung bei der Beschaffung von Hard- und Software. - Schulung von Mitarbeitern in diversen Vorgehensmodellen, Entwurfstechniken und Einarbeitung in die Prozesse. 	60

	<ul style="list-style-type: none"> → Vortragstätigkeit und Schulung der internen Mitarbeiter → Dies setzt voraus, dass der Stelleninhaber seine bereits vorhandenen Kenntnisse im fachlichen Bereich permanent durch Recherche aktualisiert. → Kooperationen → Aufbau und Weiterentwicklung von Kooperationen mit anderen Institutionen; Erweiterung der Zusammenarbeit mit den fachbezogenen Einrichtungen der Universitätsmedizin und dem Kooperationspartner des NUM-Compass-Konsortiums. 	
	<p>b)</p> <p>Die Vielfalt der hohen Arbeitsanforderungen erfordert den Abschluss eines Studiums im Bereich Informatik / Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung sowie sehr gute Englischkenntnisse.</p> <p>Vertiefte Kenntnisse der Betriebssysteme Windows, UNIX, MacOS;</p> <p>Vertiefte Kenntnisse im Bereich der Computer-Netzwerke und Datenbanken;</p> <p>Fundierte Kenntnisse in Mobile Computing und Mobile Devices sind ebenso notwendig wie gute Kenntnisse in mindestens einer höheren Programmiersprache (C++/Java/.NET/PHP)</p> <p>Ein ergebnisorientierter, strukturierter Arbeitsstil und Kommunikations- und Teamfähigkeit werden erwartet.</p>	

Neben den vorstehend aufgeführten regelmäßig auszuübenden Tätigkeiten ist der Stelleninhaber/in verpflichtet, auf Weisung der Vorgesetzten/des Vorgesetzten Einzelaufträge auszuführen, die dem Wesen nach zu seiner Tätigkeit gehören, bzw. sich aus der dienstlichen Notwendigkeit ergeben.

**Folgende Universitätskliniken des
Netzwerks Universitätsmedizin
nehmen am COMPASS-Projekt teil:**

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Universitätsmedizin Göttingen
Universitätsmedizin Mainz
Universitätsklinikum Würzburg
Uniklinik Köln
Universitätsklinikum Münster
Universitätsklinikum Regensburg
Universitätsklinikum Ulm
Universitätsklinikum Erlangen

Ansprechpartner für weitere Fragen:

COMPASS Koordinierungsstelle
compass@unimedizin-mainz.de

<https://num-compass.science>

@CompassNum

